

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИК ОМИЛИНИНГ
ПСИХОЛОГИК ТАЛҚИН ҚИЛИНИШИ

Исмоилов Воҳид Зоҳид ўғли

Қарши давлат университети талабаси

vohidbekismoilov85@gmail.com

+998939691098

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганларни турли зарарли ахборотлардан сақлашнинг психологик омиллари, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдидларнинг олдини олиш илмий жиҳатдан ёритиб берилган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, ахборот, психологик омил, таҳдид, иммунитет, тафаккур, иқтидор.

Аннотация: В данной статье научно освещены психологические факторы обеспечения безопасности несовершеннолетних от различной вредной информации, предотвращения угроз безопасности общества и государства.

Ключевые слова: несовершеннолетние, информация, психологический фактор, угроза, иммунитет, мысль, талант.

Annotation: In this article, the psychological factors of the Prevention of threats to society and state security, keeping minors from various harmful information, have been scientifically highlighted.

Keywords: minors, information, psychological factor, threat, immuneitet, contemplation, talent.

Ахборот тушунчаси бугунги кунда глобал аҳамият касб этмоқда. Чунки у тафаккуримизга турли йўналишларда таъсир ўтказувчи, ҳаёт ва ундаги минглаб тақдирларни у ёки бу томонга буриб юборувчи, гоҳ салбий, гоҳ ижобий моҳият касб этувчи қудратли қуролга айланди. Ҳозирги вақтда ахборотларни ҳосил қилиш, қайта ишлаш, сақлаш, кўпайтириш ва тарқатиш алоҳида илмий соҳани-информатикани ташкил этади. Умуман олганда, ахборот-моддий дунёнинг

организмда ёки организмлар жамоасида акс этган ҳамда улар томонидан атроф-мухит ўзгаришларига мослашиш учун фойдаланиладиган моддий дунё объектларининг аксидир.

В.М.Каримованинг илмий тадқиқотларида ахборот хавфсизлиги-аслида жамиятнинг объектив, холис, ҳаққоний ахборот манбаига эга бўлиши учун яратилаётган шарт-шароитларни назарда тутди. Албатта, бунга мустақил ахборот воситалари орқали аҳолига етиб келадиган маълумотлар оқими ҳам киради. Бу воситалар айнан мустақил бўлганликлари учун ҳам биринчи навбатда молиявий, қолаверса, сиёсий ва бошқа томонлардан ҳеч бир сиёсий куч, алоҳида давлат ёки ижтимоий қатламнинг манфаатларига хизмат қилмасликлари керак. Чунки мустақил ОАВ аслида одамларда содир бўлаётган турфа хил жараёнларга нисбатан холис фикрнинг шаклланишига имкон бериши лозим. Лекин амалиётда минг афсуски, ҳар доим ҳам шундай бўлавермайди ва жамият ўз аъзоларини, айниқса ёш авлодни турли ахборот хуружларидан ҳимоя қилишга мажбур бўлад.

Ахборот тафаккурнинг маҳсули ҳисобланиб, ақлий фаолият асосида мужассамлашади. Фанда, турли соҳага таллуқли бўлганлиги жиҳатидан ахборот (масалан, маиший, илмий ва б.) соҳавий хоссаларга ажратилади. Ахборот ўз мақсадига эга бўлиб, инсон фаолиятида унинг тутган ўрнини белгилаб олиш учун, ахборотга оид илмий назарияларнинг ғояларини белгилашда лозим бўлади. Н.Винернинг таълимоти бўйича, ахборот ташқи дунёдан олинган ва унга мослашиш жараёнида мазмуннинг белгиланиши ҳисобланади. Д.Шэннон эса, ахборот, бу коммуникация ва алоқа жараёнида бартараф этиладиган ноаниқликларни белгилаш деб таъкидлайди. И.М.Яглом, танловни эҳтимоллигини таъминловчи дея муносабат билдирган. Кўриниб турибдики, ахборот ва унинг хавфсизлигини шахс хусусиятларини инобатга олган ҳолда таъминлаш фанда ўз тарихига эга эканлигини намоён этади.

Ю.Г.Носковнинг кўрсатиб ўтишича, ахборотлар орқали инсон онгини забт этиш ўз-ўзидан уларни ўз ақидаларидан, эътиқодидан айириш ҳам мумкин. Бунда муаллиф ахборот воситасида ғоявий таъсир кўрсатишни назарда тутганга ўхшайди. Айтиш мумкинки, ахборотнинг психологик хавфсизлигини

таъминлашга эҳтиёж, энг аввало, индивидуал тарзда, кейин гуруҳий (жамоавий) тарзда ифодаланиб, унинг асосида инсонни ривожланиши, жамоадаги ахиллик ва касбий фаолиятда мақсад сари ҳаракатга келтириш ифодалангандир.

Инсон ва жамият, инсон ва давлат, шахс ва унинг дахлсизлиги, миллат ва миллий қадриятлар, урф-одатлар, анъаналар, тарихий ва маданий мерос, авлодларга таъсир этувчи бузғунчи ғоялар ва тажовузкор мафкураларнинг мавжудлигидан келиб чиқади. Ахборот-психологик хавфсизликка риоя қилинмаса, таъсирчан чоралар кўрилмаса, деструктив ғоялар вояга етмаган ёшлар онгига ва хулқ-атворида салбий таъсир этиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

В.Н.Панкратовнинг хулосаларига кўра, ахборотлашган жамиятда ахборот орқали замонавий руҳий таъсир технологияларининг тобора ривожланиб бораётгани, шахс тафаккури ва ижтимоий онгнинг шаклланишига у ёки бу тарзда кучли таъсир ўтказди. Бунда оммавий фикрнинг қай даражада шаклланигани, сиёсий онги, ҳуқуқий билим савияси ва маънавий-маърифий даражаси катта роль ўйнайди. Тараққиёт сари йўл эса, тифиз ахборотлар бозоридан умуммиллий манфаатга хизмат қиладиган, унинг тараққиётига ёрдам берадиган ахборотнигина танлаб олишда намоён бўлади.

Р.С.Самаровнинг кўрстаиб ўтишича, жамият ҳаётига таҳдид солувчи омиллар ўзгарувчан ҳисобланиб, “интеллектуаллашиб” бормоқда, яъни ўз қиёфасини тез-тез ўзгартирмоқда ва натижада аборот-психологик хавфсизликни таъминлашга турли даражаларда талаб ортиб бормоқда, уларни ўз вақтида аниқлаш ва психопрофилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мажмуавий ёндашувни тақозо этади.

Замонавий таҳдидлар илм-фан ютуқлари ва юксак технологияларнинг натижалари самаралик фойдаланилмоқда. Шу сабабли улар қандай ниқобда, қайси шаклда пайдо бўлмасин, бундай тажовузлар моҳиятини муросасиз фош этиш, маънавий-маърифий йўналишдаги ишларни янада кучайтиришни тақозо этадики, бу бевосита фанни прогностик ва диагностик функциялари доирасида бир қатор вазифалар аниқ бажаришини талаб этади.

Тадқиқот натижалари юзасидан қуйидагича тавсиялар илгари сурилади:

1. Халқ таълими тизимида фаолият юритувчи ўқитувчилар учун “Ёшларни деструктив ахборотлар таҳдидидан ҳимоя қилиш услублари” модулини жорий этиш.
2. Таълим муассасалари психологлари учун “Интернет ва виртуал оламга қарамлик психокоррекциясини амалга ошириш” мавзуси бўйича услубий қўлланма тайёрлаш.

АДАБИЁТЛАР

1. “Иқтисодий ва ахборот хавфсизлик замонавий муаммолари” мавзуидаги ёш олимларнинг илмий-амалий конференцияси материаллари то‘плами (20 дек. 2005 й.). Нашр учун масъул Н. Бахадиров. Тошкент.: ЖИДУ, 2006 – 137 б.
2. Ярочкин В. И. Информационная безопасность. Учебник для студентов ВУЗов М.: Фонд «Мир», 2003 – 640 б.
3. Информаций. Дипломатий. Психологий. М.:«Известия», 2002 – 616 б.
4. В. И. Хозиков. Информационное оружие. Санкт-Петербург. Издателский дом «Нева», 2003.
5. Б.Жураев. М Махмудова Ахборот психологик хавфсизлик: Назария ва амалиёт Тошкент 2018 йил “Адабиёт учкунлари ” 154 бет